

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) E APRENDIZAGEM ATIVA NOS CURSOS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA

 DOI: 10.5281/zenodo.5759668

Simone Ramires

Docente, Doutoranda em Infraestrutura Urbana, UFRGS, simone.ramires@ufrgs.br

Carlos Eduardo Santi

Docente, Doutorando em Engenharia Elétrica, FATEC-SP,

prof.carlos.santi@gmail.com

Ilka Maria de Oliveira Santi

Docente, Mestre em Letras, FATEC-SP, ilkam@uol.com.br

Resumo: Com o advento da pandemia causada pela COVID-19 em 2020, onde as Instituições de Ensino Superior (IES) tiveram de adaptar-se para dar continuidade às atividades acadêmicas e implementar modelos de ensino para colocar em prática o que o Ministério da Educação (ME) denominou Ensino Remoto Emergencial (ERE). Os desafios impostos pela pandemia em 2020 foram um marco para docentes e instituições, principalmente no que se refere a propor e adaptar o ensino em cursos de Engenharia e Tecnologia, e impôs a necessidade imediata de tomar conhecimento e testar - no melhor de suas possibilidades - modelos implantados em diferentes instituições. Com o objetivo de tentar solucionar a lacuna entre o conhecimento teórico isolado aplicado no modelo de ensino atual, e a necessidade do aluno de obter um modelo mais prático onde o conhecimento específico se encaixa em uma sequência lógica de forma a desenvolver a solução de problema real surge a importância da interdisciplinaridade e buscar alternativas para os problemas apresentados, visando intervenção, melhoria contínua e, propor soluções de sustentabilidade, onde o objeto é a utilização de recursos já existentes ou aprimora-los. Com o surgimento de novas tecnologias, fica evidente a utilização de ferramentas que propiciem o processo de ensino aprendizagem, como por exemplo associar disciplinas que tem como histórico serem isoladas e, assim possibilitar que trabalhem conjuntas, realizar momentos de integração e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos são raríssimos ou inexistentes. Com o objetivo de tentar solucionar a lacuna entre o conhecimento teórico isolado aplicado no modelo de ensino atual, e a necessidade do aluno de obter um modelo mais prático onde o conhecimento específico se encaixa em uma sequência lógica de forma a desenvolver a solução de problema real surge a importância da interdisciplinaridade. A implementação de disciplinas quem tenham como objetivo auxiliar o acadêmico a interagir com outras áreas de conhecimento,

buscar alternativas para os problemas apresentados, cases, entre outros, visando intervenção, melhoria contínua e, propor soluções de sustentabilidade, onde o objeto é a utilização de recursos já existentes ou aprimora-los. Ainda, em um mercado com exigências em rápida transformação, deve-se analisar as questões de multidisciplinaridade, possibilitando, desta forma, integrar cursos e áreas de conhecimento além de debater estratégias para a troca de informações, implementar o uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs). A implementação de práticas de aprendizagem ativa foi aplicada no modo ERE e, com base nisso foi proposto elaboração de projetos reais, partindo da necessidade de intervenções, melhoria contínua e benfeitorias com vistas as demandas atuais e, ainda tornar o acadêmico protagonista no processo de ensino e aprendizagem e possibilitar ser reflexivo. Para apresentação dos projetos foi realizada uma oficina sobre PITCH, que consiste em uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos onde deve conter o problema, solução, alternativas existentes no mercado, oportunidades, monetização, clientes, investimento inicial, payback e qual o potencial inovador do projeto.

Palavras-chave: Educação. Engenharia. Tecnologia. Aprendizagem Ativa

Abstract: With the advent of the pandemic caused by COVID-19 in 2020, where Higher Education Institutions (HEIs) had to adapt to continue academic activities and implement teaching models to put into practice what the Ministry of Education (ME) called Emergency Remote Education (ERE). The challenges imposed by the pandemic in 2020 were a milestone for teachers and institutions, especially when it came to proposing and adapting teaching in Engineering and Technology courses, and imposed the immediate need to learn about and test - to the best of their ability - models implemented in different institutions. Aiming to try to solve the gap between the isolated theoretical knowledge applied in the current teaching model, and the student's need to obtain a more practical model where the specific knowledge fits in a logical sequence in order to develop the solution of a real problem, the importance of interdisciplinarity arises and to seek alternatives for the problems presented, aiming at intervention, continuous improvement and, propose solutions for sustainability, where the object is the use of already existing resources or improving them. With the emergence of new technologies, it is evident the use of tools that provide the teaching learning process, such as associating disciplines that have a history of being isolated and thus enable them to work together, perform moments of integration and practical application of the knowledge acquired are very rare or nonexistent. In order to try to solve the gap between the isolated theoretical knowledge applied in the current teaching model, and the student's need to obtain a more practical model where specific knowledge fits into a logical sequence in order to develop the solution of a real problem, the importance of interdisciplinarity arises. The implementation of disciplines whose objective is to help the student to interact with other areas of knowledge, to seek alternatives to the problems presented, cases, among others, aiming at intervention, continuous improvement, and to propose solutions for sustainability, where the object is to use existing resources or improve them. Still, in a market with rapidly changing demands, one must analyze the issues of multidisciplinarity, thus enabling the integration of courses and areas of knowledge in addition to discussing strategies for the exchange of information, implementing the use of information and communication technologies (ICTs). The implementation of active learning practices was applied in the ERE mode and, based on this, the elaboration of real projects was proposed, starting from the need for interventions, continuous improvement and enhancements with a view to

current demands and, furthermore, to make the student the protagonist in the teaching and learning process and enable him to be reflective. For the presentation of the projects, a workshop on PITCH was held, which consists of a 3 to 5 minute summary presentation containing the problem, solution, existing alternatives in the market, opportunities, monetization, customers, initial investment, payback, and the innovative potential of the project.

Keywords: Education. Engineering. Technology. Active Learning.

INTRODUÇÃO

Com o advento da pandemia causada pela COVID-19 em 2020, as Instituições de Ensino Superior (IES) tiveram de adaptar-se para dar continuidade às atividades acadêmicas e implementar modelos de ensino para colocar em prática o que o Ministério da Educação (ME) denominou Ensino Remoto Emergencial (ERE). Os desafios impostos pela pandemia em 2020 foram um marco para docentes e instituições, principalmente no que se refere a propor e adaptar o ensino em cursos de Engenharia e Tecnologia, e impôs a necessidade imediata de tomar conhecimento e testar - no melhor de suas possibilidades - modelos implantados em diferentes instituições.

Nesse sentido, com a implementação do ERE, as IES, por sua vez, tiveram de adaptar-se com adoção de novas tecnologias, melhorias na infraestrutura, seleção de plataformas, capacitação imediata para docentes quanto aos novos recursos utilizados, o mesmo para os discentes, tudo para implementar as disciplinas e manter a grade curricular durante a pandemia.

Em meio a tudo isso, surgiram produtivos debates por parte dos conselhos de ensino e pesquisa da IES para estruturar atividades ativas e reflexivas, projetos foram pensados para se encaixarem no novo método de aprendizagem, para motivar os alunos e diminuir a barreira virtual com atividades práticas e integrativas por meio de TICs (tecnologias da informação e comunicação). Algumas sinalizações positivas desse uso já apontam para um aproveitamento das atividades no chamado Ensino Híbrido, após a pandemia.

É importante salientar que os questionamentos ainda são muitos, mas é certo que o ERE desde já poderá contribuir para aperfeiçoar, refutar ou corroborar as metodologias ativas de aprendizagem, como a Aprendizagem Baseada em Problemas

(PBL), a Sala de aula invertida (Flipped Classroom), entre outras que possivelmente foram utilizadas no novo cenário de aprendizagem. Ali, a despeito das limitações do momento, estimulam a autonomia dos estudantes, contando com suas habilidades de criatividade, trabalho em equipe, colaboração, raciocínio lógico e especialmente o espírito inovador. É importante destacar que é preciso desenvolver a habilidade de entender as características individuais dos envolvidos. Além disso, o estudo realizado por Zancul et al. (2018) será utilizado pelos pesquisadores envolvidos para apoiar as ferramentas utilizadas para a comunicação com os acadêmicos como síncrona e assíncrona.

As ferramentas síncronas permitem a comunicação on-line e imediata, como chat e videoconferência, enquanto nas ferramentas assíncronas, não é necessária a participação dos envolvidos ao mesmo tempo, tais como fóruns e e-mails.

Neste cenário, o docente teve a responsabilidade de estimular os alunos a buscar soluções para os problemas do mundo real, instigá-los a aprender e propor alternativas para melhorar a interação, sem deixar de atentar às desigualdades sociais, ainda reais no país (SILVEIRA, 2005). Dos discentes, exigiu-se uma nova postura e outras habilidades no que se refere ao conhecimento e ao trato com os demais, um momento realmente de mudança de paradigmas. Além disso, com as restrições impostas pela Covid-19, foi preciso repensar as práticas pedagógicas e a introdução massiva da tecnologia no ambiente educacional, para que fosse possível promover a continuidade do ensino.

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL

O Ensino Remoto Emergencial e a Educação a Distância não podem ser compreendidos como sinônimos, por isso é muito importante, neste contexto, esclarecer esses conceitos (BEHAR, 2020). O ensino é considerado “remoto” porque professores e alunos se viram impedidos por decreto de frequentarem as instituições educacionais devido às medidas de restrição sanitária. Tornou-se “emergencial” porque do dia para noite o planejamento pedagógico para o ano letivo de 2020 teve que ser refeito e adaptado.

Além disso, para Schwetz et al. (2020) a EaD requer a construção de práticas que sustentem a gestão da distância pedagógica, sendo que esta proposta consiste em um processo que enfatiza a construção e a socialização do conhecimento.

No entanto para Hodges et al (2020) no modo ERE, por sua vez, caracterizou-se pela adaptação das aulas presenciais com o uso das TICs para estabelecer uma comunicação síncrona com os alunos e independentemente do tempo e do espaço, possa tornar-se agente de sua aprendizagem, devido ao uso de materiais diferenciados e meios de comunicação, que permitam a interatividade (síncrona ou assíncrona) e do trabalho colaborativo (MOREIRA; SCHLEMMER, 2020).

Alguns estudiosos argumentam que o ensino remoto representa uma medida contingencial (VU et al., 2020), outros defendem a transformação radical nos sistemas educacionais, estimulada pela pandemia e conduzida por inovações digitais (LIPOMI, 2020).

Ainda, modificou o ambiente no qual as relações de aprendizagem acontecem: as residências dos envolvidos no processo e trouxe a necessidade de mudanças nas competências de docentes e discentes para a vivência de uma experiência de aprendizagem significativa.

Para o estudante, é possível apenas “aparentar” uma presença que não existe, fazendo coro com um conjunto de câmeras fechadas, ou a opção por não assistir ao vídeo de aula inteira. Diante da necessidade massiva de recursos físicos, para a qual nem todos estavam preparados, inclusive economicamente, uma dificuldade que se tem é a de se diagnosticar até que ponto a dificuldade é de carência de recursos ou de desestímulo em relação à situação “livre”, em um ambiente de sala de aula não controlado. Outro aspecto relevante para o ensino remoto é a dinâmica da aula, a qual, em função da transição do ambiente físico para o digital, acarretou mudanças nas interações de sala de aula (JOHNSON et al., 2020).

Nesse sentido, o estudo de Krishnamurthy (2020) destaca que esse contexto evidenciou a necessidade de se desenvolver novos modelos de aprendizado, fundamentados na utilização da tecnologia. Diante do novo cenário, de acordo com Schaefer e Minello (2016), há uma necessidade crescente de as universidades se adaptarem, pensarem em outras estratégias de ensino que permitam despertar em seus alunos, o engajamento e o espírito empreendedor (VERZAT; BACHELE, 2006).

Neste sentido, fóruns, palestras, seminários e congressos podem, de alguma forma, ser a base de uma educação não somente motivadora, mas também empreendedora.

Como efeito, com a adoção de novas práticas, pode-se pensar em um novo diálogo entre docentes e discentes, apontando para uma aprendizagem mais criativa e significativa, a despeito de todas as limitações contra as quais ainda se luta.

Por outro lado, embora o ERE não contemple o mesmo nível de independência do discente como no EaD, pode-se argumentar que estimula a autonomia do estudante no sentido de atuação, de concentração nas atividades acadêmicas, mesmo que em tarefas simples como consulta prévia ao material, além de disciplina para aproveitar ao máximo os momentos síncronos. O espaço onde a aprendizagem acontece não é mais a instituição de ensino, mas sua residência, requerendo organização, foco de atenção e responsabilidade. Estas são características já reconhecidas como necessárias aos futuros profissionais. Então, o que se pretende argumentar neste artigo são as contribuições e transformações que o contexto do ERE pode promover neste sentido.

APRENDIZAGEM ATIVA

Processo de intervenção do processo de ensino e aprendizagem que segundo Brockman (2010) observa duas recomendações específicas para a revitalização do ensino: a primeira refere-se à abordagem criativa dos conteúdos para promover o processo interativo de projetar, prever o desempenho, construir e testar, essencial aos engenheiros; a segunda refere-se à introdução do aprendizado multidisciplinar.

Ainda, em um mercado com exigências em rápida transformação, deve-se analisar as questões de multidisciplinaridade, possibilitando, desta forma, integrar cursos e áreas de conhecimento além de debater estratégias para a troca de informações. De acordo Maseto (2000) a aprendizagem ativa é mais adequada para o trabalho em sala de aula, pois aposta no aluno como protagonista no processo de ensino. A aprendizagem ativa é realizada por diferentes metodologias, como o PBL (Problem Based Learning), o PLE (Project Led Education) e o Project Work. No presente trabalho, o foco está na Aprendizagem Ativa, por ser um método teórico-prático que orienta as práticas no qual os sujeitos deste artigo estão inseridos, bem como possibilita suporte para o aprendizado acadêmico.

Nesse sentido, a aprendizagem ativa vem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, o aluno é ativo no processo, onde as aulas são interativas, dinâmicas, apropriando-se de conhecimentos e habilidades, possibilitando ao aluno ser reflexivo e aprendiz permanente e vem de encontro com as novas demandas apresentadas pelo ERE.

Portanto, é importante salientar a utilização de estratégias de aprendizagem ligadas a solução de problemas, desenvolvimento de projetos e até mesmo criando situações de desafios e competições, possibilitando desta forma aliar teoria à prática.

Sendo assim, inovação é palavra de ordem no mundo dos negócios, mas pode ser difícil saber por onde começar ou como organizar esse processo dentro das organizações. Em se tratando de Instituição de Ensino, isso passa a ser mais difícil, considerando que o “produto” são as pessoas formadas por essa Instituição. A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ, 2013) define inovação como a promoção de um ambiente favorável à criatividade, experimentação e implementação de novas ideias capazes de gerar ganhos de competitividade com desenvolvimento sustentável.

METODOLOGIA

A implementação de práticas de aprendizagem ativa na disciplina de Gestão Ambiental para Engenharia aplicada no modo ERE teve como objetivo identificar problemas relacionados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS, partindo da necessidade de intervenções quanto as lacunas apontadas atualmente, tais como, energia renovável, gestão de resíduos, educação empreendedora, comunidades sustentáveis, eficiência energética e outros que são apontados pela ODS.

A disciplina teve um total de 4 grupos com 6 componentes cada, obtiveram auxílio de mentor que já possui experiência no mercado sendo sócio de uma startup, bem como participa ativamente em empreendedorismo e inovação.

Para apresentação dos projetos foi realizada uma oficina sobre PITCH, que consiste em uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos onde conter basicamente o problema, solução, oportunidades de mercado, clientes, investimento inicial e payback. Cabe também avaliar como o ambiente universitário influencia no

aprendizado e como laboratórios e oficinas de aprendizado multidisciplinar podem contribuir.

Por fim, intenciona-se explorar também as iniciativas de projetos em conjunto entre instituições e modelos de aprendizado multidisciplinar na engenharia como a abordagem por projetos ou com uso de conhecimentos externos à Engenharia Tradicional.

PROJETOS

Com base no desafio proposto foi apresentado pelos acadêmicos do curso de Gestão Ambiental para Engenharia os projetos Renovagua, Enerbike, Revitalização de espaços e estacionamento da Escola de Engenharia e Ilumina Campus.

O projeto Renovagua apresenta uma proposta de intervenção no Prédio Engenharia Nova com o objetivo de avaliar a implementação de um sistema de captação de água da chuva para usos que requerem água não potável, como a descarga nos sanitários. Os valores calculados foram obtidos com base no índice pluviométrico na cidade Porto Alegre, RS, fornecidos pelo Centro Integrado de Comando - CEIC da prefeitura da cidade e pelas recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.

Ainda, sobre o projeto pretende-se economizar 867 mil litros de água tratada, pois, em média eram utilizados anterior a COVID-19 10 litros de água potável para descarga comum em vasos sanitários e, na Universidade são utilizados 600 mil litros de água própria para os vasos sanitários.

Outra proposta foi o Enerbike propõe um ambiente prático, descontraído e eficiente com o objetivo de atingir os estudantes e expandir seus conhecimentos sobre energia, através de um modelo dinâmico e interativo de comunicação, de uma forma muito simples, eficiente e de baixo investimento.

Ainda, sobre o projeto se encaixa no termo Energy Harvesting, que de acordo com (David, 2014) o processo de captar pequenas quantidades de energia a partir de qualquer número de fontes de energia naturais, que de outra forma seriam dissipadas ou perdidas. Haverá no terraço uma, ou mais bicicletas estacionárias com um gerador acoplado, para que todos percebam o esforço necessário para a geração de

eletricidade. Com o equipamento, o ciclista funciona como uma fonte de corrente, fornecendo potência.

Ainda, dentro do contexto da proposta teve o projeto Revitalização de espaços e estacionamento da Escola de Engenharia percebendo o excesso da urbanização no ambiente universitário, bem como poluição do ar e visual, além da falta de um lugar para convivência que aproxime os alunos da natureza no campus, repensou-se a revitalização da lancheria do prédio das ciências econômicas (figura 1) e o estacionamento (figura 2).

Figura 1- Lancheria do Prédio da Faculdade de Ciências Econômicas - UFRGS

Fonte: Autores (2020)

Figura 2- Ilustração da cortina verde (sketchup).

Fonte: Autores (2020)

Pensando nos detalhes, foram escolhidos de forma que o projeto pudesse ser viabilizado, e realmente pudesse ser implantado, através de pesquisas e informações cedidas por empresas, como a Ecotelhado e reuniões com responsáveis pela infraestrutura do prédio. A visão dos frequentadores do local, funcionários da universidade e alunos através de um questionário online também auxiliou nas escolhas. Obteve-se o resultado esperado: a criação de um projeto simples de montagem, de fácil realização, com todas as informações necessárias.

O Ilumina Campus consiste na instalação de painéis fotovoltaicos com objetivo de reduzir a fatura mensal de energia elétrica, ajuda a diminuir a emissão de gases do efeito estufa devido a utilização apenas da radiação solar para gerar eletricidade. Propõe também um visual mais moderno ao campus e conta com a instalação de medidores solarimétricos, que coletam e armazenam dados para dar suporte a estudos em energia solar e outras áreas, além de criar um espaço único com esta finalidade no campus.

Surge o projeto Lixo Eletrônico que tem como foco reduzir o descarte inadequado de lixo eletrônico possibilita que as substâncias tóxicas presentes contaminem os solos e lençóis freáticos, podendo causar danos à saúde humana. Sendo assim, este projeto propõe que seja destinado um espaço para o recebimento destes materiais e, desta forma os acadêmicos de engenharia de controle e automação e engenharia elétrica utilizem estes equipamentos nas aulas práticas, ou seja, reaproveitando seus componentes contribuindo para um espaço destinado a esse lixo.

DISCUSSÕES E RESULTADOS

O surgimento de novas tecnologias, associadas a um mundo globalizado, e uma constante preocupação com o desenvolvimento sustentável, passaram a exigir cada vez mais competências do engenheiro. Destaca-se que há algumas décadas, a educação em engenharia formava profissionais adequados, considerando-se os conhecimentos, valores e habilidades dos perfis praticados à época, mas essa situação vem se alterando (RUGARCIA et al., 2000).

Desta forma, a oferta de disciplinas transversais possibilita aos acadêmicos interação com outros cursos da Universidade e faz com que a engenharia não permaneça desconectada como se houvesse entre ela e outras áreas de conhecimento um vácuo descontínuo como o presente na sociedade atual (THE ENGINEER, 2011).

As disciplinas transversais são apresentadas como extensão, ensino e pesquisa ao âmbito dos cursos da graduação, geralmente com carga horária de 45 horas/aula, tendo como objetivo e prioridade o desenvolvimento de prática pedagógicas inovadoras, seguidas de debates e exposição de conteúdos básicos, realização de trabalhos em grupo e aplicação prática de conteúdos na forma de projetos.

Assim sendo, destaca-se que a interdisciplinaridade não pretende desvalorizar as disciplinas, mas sim desenvolvê-las a fim de articularem-se entre si, em busca do conhecimento, pois as disciplinas fornecem informações, elementos, ideias para esta construção e, sendo o conhecimento um fenômeno inacabado, impossível de abrangê-lo totalmente, a interdisciplinaridade constitui-se em um processo contínuo e interminável (RODRIGUES, SOUZA, ROCHA FILHO, 2017).

Em suma o que precisa ser realizado é trocar a ênfase em competitividade operacional por competitividade criativa a capacidade das organizações e sociedade de criar, abraçar e executar com sucesso novas ideias (BROWN, 2010).

Neste contexto, desempenharam melhor as pessoas que estiverem inseridas em um ambiente institucional apoiador e tiverem uma organização interna para a inovação, ou seja, discentes que estiverem preparadas para superar a crise do COVID-19 e aproveitar as oportunidades da universidade com a inovação (ALANA RAMOS ARAÚJO, 2020).

Algumas experiências que podem fomentar a discussão são apresentadas como projetos de extensão dando suporte às disciplinas aliando teoria à prática, ultrapassando o modelo tradicional e propondo cases reais, implementação de projetos voltados às questões de sustentabilidade, eficiência energética, crise hídrica, energias renováveis, entre tantos outros assuntos de extrema relevância para o aprendizado práticos dos acadêmicos de Engenharia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim espera-se essas propostas gerem discussões futuras e que sirva de auxílio para o direcionamento dos esforços na evolução do ensino de engenharia no Brasil, bem como para convergir tais esforços e fortalecer a rede de atores envolvidos com a educação da engenharia brasileira, pois, o engenheiro precisa ser capaz de resolver problemas, de encontrar soluções inovadoras e criativas que contribuam positivamente com o aspecto social e ambiental.

Além de ter habilidade em pesquisa para projetar e conduzir experimentos, bem como habilidade para usar as tecnologias atuais e desenvolver novas e ainda, ser flexível para se adaptar às mudanças e entender o mercado, muitos empreendedores são formados em engenharia.

Engenheiros também precisam ser bons líderes, por isso, a tomada de decisão é uma competência muito importante quando aliada ao bom trabalho em equipe e a habilidade de se expressar claramente, bem como estar por dentro de tudo que acontece na atualidade, e ser capaz de aplicar no seu projeto, pois essa é uma profissão cada vez mais interdisciplinar, visto que apenas o conhecimento técnico não é suficiente, é preciso habilidades e competências das mais variadas para formar o profissional engenheiro.

Através da proposta da disciplina o acadêmico percebeu que o conceito aprendizagem ativa possibilita aliar teoria à prática e, assim tornar-se protagonista do projeto, possibilitando, verificar quais as lacunas existentes, possíveis investimentos para dar o início no projeto e incentivar a dar continuidade, ou seja, execução da proposta.

Ainda, pode-se perceber nos acadêmicos que os estudos realizados inferem, ou seja, tem impacto sobre viabilidade econômica, ambiental, viabilidade social, intervenções e melhoria contínua e, possibilitou desenvolver consciência crítica. Além disso, pode-se perceber um grande envolvimento dos acadêmicos, participação ativa, sendo proativos, percebendo a relação preventiva e corretiva.

Os trabalhos foram avaliados por expertises na área de inovação e empreendedorismo como profissionais da Associação Gaúcha de Startups - ABS,

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico – SEDETEC/UFRGS, empresas incubadas no Parque Tecnológico da Universidade.

REFERÊNCIAS

A, M. V. O Mapeamento de conhecimentos em rede como estratégia de ensino e aprendizagem – uma visão ampliada de um AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. **Revista da ABENGE**, vol. 39, Nº 1, 2018, pp. 13-25.

BACICH, L.; MORAN, J. **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. [recurso eletrônico] / Organizadores. Porto Alegre: Penso, 2018.

BEHAR, P.A. O Ensino Remoto Emergencial e a Educação a Distância. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/coronavirus/base/artigo-o-ensino-remoto-emergencial-e-a-educacao-a-distancia/>. Acessado em 06 de jul. de 2020.

BITTENCOURT, I.M.; FERRAZ, E.S.; MERCADO, L.P.L. O uso de ferramenta síncrona na coleta de dados na pesquisa em educação online. **Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação**. Araraquara, v.14, n.3, p. 1217-1228, jul./set.2019.

BRASIL.Ministério da Educação. Coronavírus. Monitoramento nas instituições de ensino.Brasília, DF, MEC, 2020.Acesso em: 10 ago. 2020. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/coronavirus/>.Acesso em: 10 dez. 2020

BRUNO-FARIA, M. F., VARGAS, E. R., & MARTÍNEZ, A. M. **Criatividade e inovação nas organizações: desafios para a competitividade**. São Paulo: Atlas, 2013.

CORDEIRO, J. S. et al. Um futuro para a educação em engenharia no brasil: desafios e oportunidades. **Revista de Ensino de Engenharia**, v. 27, n. 3, p. 69-82, 2008.

CORRÊA, D. A.; NETO, M. S.; SPERS, V. R. E.; GIULIANI, A. C. Inovação, sustentabilidade e responsabilidade social: análise da experiência de uma empresa de equipamentos pesados. **Revista de Gestão Social e Ambiental** 4 (3), 90-105, 2010.

DEMO, Pedro; LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade.
Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Editora Atlas. 2009.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GÜNTHER, Hartmut. Pesquisa Qualitativa versus pesquisa quantitativa: esta é a questão? **Psicologia: Teoria e Pesquisa**. Brasília, v. 22, n. 2, mai/ago, 2006, p. 201-210.

HASHIMOTO, M.; Fonseca Jr., R. S. A importância do Ensino Empreendedor na Formação de Nível Técnico. **Revista de Negócios**. ISSN 1980-4431. 2018.

JOHNSON, N.; VELETSIANOS, G.; SEAMAN, J. U.S. faculty and administrators' experiences and approaches in the early weeks of the COVID-19 pandemic. **Online Learning Journal**, 24(2), p. 6-21, 2020.

KNIGHT, S.W.P. Establishing professional online communities for world language educators. **Foreign Language Annals**, 53(2), p. 298-305, 2020.

KRISHNAMURTHY, S. The future of business education: a commentary in the shadow of the covid-19 pandemic. **Journal of Business Research**, 117, p. 1-5, 2020.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de Metodologia Científica**. São Paulo: Editora Atlas. 1991.

LEMOS, Paulo Antônio Borges. **As Universidades de Pesquisa e a Gestão Estratégica do Empreendedorismo – Uma proposta de metodologia de análise de ecossistemas**. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Administração, Unicamp, 2011.

LIPOMI, D.J. Video for Active and Remote Learning. **Trends in Chemistry**, 2(6), p. 483-485, 2020.

MOREIRA, J. A. M.; HENRIQUES, S.; BARROS, D. Transitando de um ensino remoto emergencial para uma educação digital em rede, em tempos de pandemia. **Rev. Dialogia**, São Paulo, n. 34, p. 351-364, 2020

MOREIRA, A. J.; SCHLEMMER, E. Por um novo conceito e paradigma de educação digital online. **Revista UFG**, 20(26). Disponível em: <https://doi.org/10.5216/revufg.v20.63438> (2020). Acesso em: set/2020

MINAYO, M. C. S. (Org.). (2001). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Rio de Janeiro: Vozes

OLIVEIRA, V. F. As inovações nas atuais diretrizes para a Engenharia: estudo comparativo com as anteriores. In: OLIVEIRA, V. F. (org.). **A Engenharia e as novas DCNs: oportunidades para formar mais e melhores engenheiros**. Rio de Janeiro: LTC, 2019.

PRETTO, N. de L. (Org.). **Tecnologia e novas Educações**. Salvador/Bahia: Edufba, 2005. v. 1, 230 p.

SCHAEFER, R., MINELLO, I.F. Educação Empreendedora: premissas, objetivos e metodologias. **Rev. Pensamento Contemporâneo em Administração** 10, 2016.

SCHWETZ, P. F. et al. **Ensino Remoto Emergencial: desafios e estratégias para a retomada**. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/212562>. Acesso em: set/2020

VERZAT, C., BACHELET, R. Developing an Entrepreneurial Spirit among engineering college students: what are the educational factors?. **International Entrepreneurship Education** 11, 2006.

TESTAS, C. P.; Moreira, F. R. O Empreendedorismo no Ensino Superior. **Revista Gestão e Desenvolvimento**, pág. 139-163. 2014.

TORREZAN, Cristina Alba Wildt. **Modelo para avaliação de desenvolvimento da habilidade espacial em desenho técnico(MADHE)**.2019. Tese(Doutorado em Design) - Escola de Engenharia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

VU, C.T.; HOANG, A. D; THAN, V.Q; NGUYEN, M.T; DINH, V.H; LE, Q.A. T; LE, T.T.T.; PHAM, H.H.; NGUYEN, Y.C. Dataset of Vietnamese teachers' perspectives

and perceived support during the COVID-19 pandemic. **Data in Brief**, 31(1), p.1-9, 2020.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.